

УДК 631:632.35.5

СОХРАНЕНИЯ АГРОБИОРАЗНООБРАЗИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ

¹ Мамадалиева М, ²Партоев К

¹Общественная организация «Женщина и Земля», 7340 56, г. Душанбе, ул. Шамси, 11,

²Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана, 734003, г. Душанбе, ул. Каримова, 27

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854378>

Аннотация. В Таджикистане более 93% территории заняты под горными экосистемами. В республике определено большое количество разнообразия флоры и фауны. Здесь количество растительного и животного мира составляет более 23 тыс. видов. Для выявления и сохранения новых местных образцов сельскохозяйственных культур активную научную работу проводят ученые Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана. Благодаря, организованных ежегодно научных экспедиции в лаборатории генетики и селекции растений института собраны более 400 ценных образцов зерновых, зернобобовых, овощных, кормовых культур, которые используются в селекции. В этом процессе, наряду с научными организациями, определенную роль сыграют местные общественные организации и фермерские ассоциации в республике. Одна из таких организации в Таджикистане является женская общественная организация (ОО) «Женщина и Земля», которая выполняет ряд проектов по сохранению биоразнообразия в сельской местности республики.

Ключевые слова: агробиторазнообразия, биоразнообразиие, генетические ресурсы, фермеры, Таджикистан.

Abstract. In Tajikistan, more than 93% of the territory is occupied by mountain ecosystems. The republic has a large variety of flora and fauna. Here the number of flora and fauna is more than 23 thousand species. To identify and preserve new local samples of agricultural crops, active scientific work is carried out by scientists from the Institute of Botany, Physiology and Plant Genetics of the National Academy of Sciences of Tajikistan. Thanks to scientific expeditions organized annually in the laboratory of genetics and plant breeding of the institute, more than 400 valuable samples of grains, legumes, vegetables, and fodder crops that are used in breeding were collected. In this process, along with scientific organizations, local public organizations and farmer associations in the republic will play a certain role. One of such organizations in Tajikistan is the women's public organization (NGO) “Woman and Earth”, which carries out a number of projects for the conservation of biodiversity in rural areas of the republic.

Keywords: agrobiodiversity, biodiversity, genetic resources, farmers, Tajikistan.

Таджикистан является горной страной, где на долю горных экосистем приходится более 93% территории республики. Республика также славится большим количеством разнообразия флоры и фауны [1;2]. Однако, из-за изменение климата и антропогенное воздействие на природу, в последние годы наблюдается потери многих ценных местных сортов сельскохозяйственных культур, плодовых и кормовых культур, а также местных пород домашних животных в республике [3;4].

В связи с этим, сейчас возникла необходимость в повышении уровня осведомлённости населения в сельской местности, чтобы они позаботились об охране

ценных генетических местных ресурсов. В последние годы активную научную работу проводят ученые Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана. Ими организуются многочисленные полевые экспедиции по далеким горным районам республики и собирают семян, клоны, черенки и образцы местных форм агробиоразнообразия. Благодаря таких научных экспедиции сейчас в лаборатории генетики и селекции растений института собраны более 400 ценных образцов зерновых, зернобобовых, овощных, кормовых культур, которые используются в селекции. Женская общественная организация «Женщина и Земля» уже в течение более 15 лет сотрудничает с учеными Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана, с местным населением, особенно групп сельских женщин в условиях таких далеких районов от центра республики, как Балджувон, Муминабад, Ховалинг, Темурмалик, Мир Саидалии Хамадони и другие.

При помощи ученых и специалистами ОО «Женщина и Земля» многие сорта плодовых культур посажены в двух коллекционных садов, состоящих исключительно из ценных редких местных сортов на территории исследованных районов.

Кроме того 30 хранители традиционных знаний по биоразнообразии (по 15 человек из каждого района) награждены призами «Самый лучший прививщик», «Самый лучший земледелец», «Самый лучший знаток обработки против болезней и вредителей», «Самый лучший хранитель биоразнообразия» и т.д. в ходе проведения конкурсов и национальных праздников «Сада», «Мехргон» и Международного дня биоразнообразия. Сельский фермер Шарипов Ш. из Муминабадского района отмечает, что местные сорта плодовых культур устойчивы к многим заболеваниям, а также богаты витаминами, например, из яблоко косимсаркори можно готовить варенье без добавление сахара.

Также можно привести такой практический пример по сохранению биоразнообразия культуры граната в условиях района Шохина республики. В течение два года нами при помощи поддержки Фонда Кристенсена удалось поддержать сельским женщинам и восстановить 20 га гранатового сада.

Кроме того ученые и специалисты женской организации «Женщина и Земля» при помощи сельских женщин и фермеров удалось создать уникальный маточный сад ценных местных сортов граната (более 30 сортов) в условиях района Шохин.

Таким образом, женщины посредством сотрудничество с учеными и специалистами могли восстановить своих гранатовых садов и тем самым получить экономическую выгоду. С другой стороны сельские женщины играют важную роль в процессе рационального использования природных местных ресурсов на местах. В результате проведения информационно-образовательных мероприятий, в том числе выпуска цикла передач по местному и республиканскому телевидению, повысился уровень общественного сознания населения республики о роли биокультурного разнообразия в Таджикистане, его ценности и значении, необходимости сохранения для нынешнего и будущего поколений путем сохранения и распространения традиционных знаний по биоразнообразию, сохранения и размножения некоторых ценных местных сортов сельскохозяйственных культур, а именно местных сортов яблони и груши, некоторых местных сортов бобовых культур и другие, которые находятся под угрозой исчезновения.

Таким образом, знатоки традиционных знаний и хранители биоразнообразия, особенно женщины ощутив значимость своей повседневной работы, которая не осознавалась раньше, и, поняв какой огромный вклад, они вложили в сохранение

биокультурного разнообразия, получили новые вдохновения для продолжения своей работы по сохранению и распространению традиционных знаний по сохранению агробиоразнообразия на местах. Одним словом, сельские женщины при сотрудничестве с учеными Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана и ОО «Женщина и Земля» получают новые знания по сохранению биоразнообразия в далёких сельских селах Таджикистана, и тем самым, способствуют сохранения и размножения ценных генетических ресурсов природы для последующих поколений.

REFERENCES

1. Мамадалиева М., Каюмова Н., Партоев К. Сохранение и размножение местных сортов плодовых культур в условиях Таджикистана. Состояние, перспективы садоводства и виноградарства Урало-Волжского региона и сопредельных территорий. Международный юбилейный сборник научных трудов, посвященный 50-летию образования Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства. г. Оренбург-2013.- С. 169-173.
2. Партоев К., Меликов К., Джумахмадов А., Сулангов М. Местное биоразнообразие необходимо сберечь и приумножить. Кн.: «Актуальные проблемы биоразнообразия Памиро-Алая и Тянь-Шаня». Кыргызстан, Ош -2011. – С. 85-86.
3. Сафаров Н., Новикова Т., Партоев К., М., Дустов Д. Агробиоразнообразие Таджикистана (Гуногунии агробиологии Тоҷикистон). Душанбе: Мир, 2010.-123 с.
4. Partoev K. Preservation of agrobiodiversity and community adaptation to climate change in the mountains of Tajikistan. *OECOLOGIA MONTANA*, International journal of mountain ecology. Prunella Publishers, vol.21 # 1, 2012- P. 46-47.